

**USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH
MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR**

BuxDuPI ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li

BuxDuPI tarix ta'lim yo'nalishi 2-2tar 21 guruh talabasi

Xurramova Gulchehra Iskandar qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Usmonlilar imperiyasida adolat tamoyillari asosida boshqarilgan davlatda qozilar, markaziy hukumat tomonidan "kaza" deb ataladigan aholi punktlarida ma'lum bir vaqt davomida fuqarolik boshqaruvchisi, mahalliy ma'mur va mahkama boshlig'i vazifalarini bajarish uchun tayinlangan davlat amaldori bo'lib, shariat va ma'muriy ishlar uchun javobgar bo'lgan. Shahar va mulkiy vazifalari orqali markaziy hukumatning ko'magi bilan xalqqa xizmat ko'rsatgan qozilar, bu xizmatlar bajarilayotganda boshqaruvchi sifatida faoliyat yuritgan. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Usmonlilar imperiyasida sud, ma'muriy va shahar boshqaruvchisi vazifasini bajaruvchi qozilik tizimini tarixiy tahlil bilan tushuntirishdir. Tadqiqotning asosini tashkil etuvchi sababiy bog'liqlik, qozilarning bir o'zi xilma-xil vazifalarni bajarishining sabablarini va asrlar davomida o'z faoliyati sohasida ko'rsatgan muvaffaqiyatlarini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar: Odillik, Adolat, Usmoniylar sud-huquq tizimi, qozilar, Huquq, boshqaruv, tendensiya, eksplutatsiya, davo, nizo. qozilarning tayinlanishi

Insoniyat tarixida Adolat va Odillik tamoyillari asosida boshqarilgan davlat sanoqlidir. O'rta asrlar tarxining gultoji hisoblangan Usmonlilar imperiya mintaqada o'zining adolat tushunchalarini naqadar ustuvor ekanligini yana bir bor isbotladi. Usmonlilar imperiyasida qozilar va sud-huquq tizimi eng asosiy unsurlardan biridir. Usmonlilar imperiyasidagi birinchi qozi Usmon G'oziy tomonidan Karajahisarga tayinlangan Dursun Fakih bo'lgan. Adolatni davlatning asosi deb bilgan

Usmoniylar qozilar tayyorlashga alohida e'tibor qaratganlar. Qozi o'z ma'nosida shariat va qonun qoidalarini bajarishga mas'ul bo'lgan shaxs sifatida qo'llanilsa, qozilik idorasi ham o'z xizmat hududida hukumat tomonidan berilgan buyruqlarni bajarishga mas'ul shaxs hisoblangan¹. Usmonlilar imperiyasida shahar va qishloqlarning xavfsizligi, jamoat tartibiga mas'ul bo'lgan qozi, sud va boshqaruv jihatidan ma'lum bir ustunlikka ega bo'lgan kaza deb nomlangan aholi punktlarida faoliyat yuritgan². Kazalar -Usmonli ma'muriy tashkilotida sanjaklar kichik bo'linmalarga bo'linganida paydo bo'lgan aholi punktlari. Kazalar ma'muriy birlik sifatida adliya va boshqaruv doirasidagi shahar atrofidagi nohiya va qishloqlarning markazi hisoblanadi³. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday turli vazifalarning bir shaxs zimmasiga jamlanishi faqat Yaqin Sharq mamlakatlarida qozilik vazifasini o'z zimmasiga olgan qozilarga xos emas⁴. Xuddi shu narsa o'rta asrlardagi Yevropa shaharlarida ishlagan Londonning Burgermeister yoki Lord Maire kabi shaxslariga ham tegishli bo'lgan⁵. Qozilar ma'lum muddatga tayinlangan. Qozilarning vakolat muddati, dastlab uch yil bo'lgan so'ng ikki yilga va nihoyat, 1006/1597 yildan keyin 20 oyga qisqartirildi. XVIII asrning ikkinchi yarmida bu muddat 18 oygacha qisqargan⁶. Biroq, bir joyda uzoq vaqt ishlagan qozilar ham bor. Jumladan, Qonuniy Sulton Sulaymon davrida Serezda o'n besh yil qozilik lavozimida ishlagan kishi haqida ma'lumotlar mavjud. Usmonlilar huquqida sud

¹ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1965), Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları (Basımevi), 8. Seri, Anqara 83 b

² Eryılmaz, Bilal (2011), Kamu Yönetimi Düşünceler/Yapılar/Fonksiyonlar/Politikalar, Güncellenmiş ve İlaveli 4. Baskı Okutman Yayıncılık, Anqara. 201 b.

³ Akyılmaz, Bahtiyar (1999), "Osmanlı Devletinde Merkezden Yönetimin Taşra İdaresi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4, 139 b.

⁴ Ortaylı, İlber (1976), "Osmanlı Kadı'sının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine", Amme İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, 95-96 b.

⁵ Halil İnalıcık, "Kazasker Ruznamçe Defterine Göre Kadılık", (çev. Bülent Arı), Adalet Kitabı, Anqara 2007, 128 b.

⁶ Ekinci, Ekrem Buğra (2001), "Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü (Klasik Devir)", Türk Tarih Kurumu Vakfı Belleten Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 244, Aralık, 962 b. 17 Avşar, B. Zakir (2007), Ombudsman İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Anqara. 50 b.

hokimiyati sultonga tegishli bo'lib, sultonlar bu vakolatlardan qozilar orqali foydalanganlar. Hukum qilish huquqi vakil orqali sultondan qoziga o'tgan bo'lsa-da, sud hokimiyatining haqiqiy egasi bo'lgan sulton har doim uning o'rinbosari bo'lgan qozi tomonidan chiqarilgan qarorlarni nazorat qilish, zarur deb topilganda bekor qilish, qayta ko'rib chiqish yoki xuddi shu masala bo'yicha sud jarayonini o'tkazish uchun boshqa mansabdor shaxsni tayinlash vakolatiga ega edi. Qozilar o'zlari xizmat qilgan hududdagi hech qanday hokimiyat buyrug'i olmasdan butunlay mustaqil harakat qilgan bo'lib, ular faqat sulton va devon oldida mas'ul edilar. Qozilarning eng muhim vazifalari da'volarni ko'rib chiqish va nizolarni hal qilishdir. Qozilarning vazifalari ularning vakolat muddatlari va xizmat hududlari bilan chegaralangan. Ularning ushbu chegaralardan tashqaridagi qonuniy faoliyati haqiqiy emas edi. Qozilar an'anaviy huquq sohasidagi nizolar bilan bir qatorda shariat huquqi Ortayli, Ilber (1976), sohasidagi nizolarni ham ko'rib chiqardilar. Ilgari musulmon davlatlarida qozilar odatda sha'riy huquqdan foydalanganlar, dunyoviy sudlar esa ko'p hollarda an'anaviy huquqqa muvofiq harakat qilganlar. Usmonlilar barcha sudlar uchun bir xil jazo qonunini belgilab, bu ikkilanishni bekor qilishga uringanlar. Ilber Ortaylining yozishicha, Usmoniylar qozisi asosan uch xususiyatga egadir.

Bular:

- Bevosita markaziy hokimiyatga bo'ysunishi sababli mahalliy boshqaruvchilarning ta'siri va vakolatlaridan ozod ekanligi;
- Sud qilish va hukm qilish bilan bir qatorda fuqarolik va moliyaviy masalalarda ham vakolatga ega ekanligi;
- Barcha qozilar bir xil iyerarxiya va ma'lumotga ega bo'lib, ularning vakolat muddati ular xizmat qilgan hududlarda qisqa muddatlar bilan cheklanganligidir. Qozilarning ma'muriy va shaharga oid vazifalari Qozi o'zi ishlayotgan hududning fuqarolik boshqaruvchisi bo'lganligi sababli, u o'sha hududda ishlaydigan barcha mansabdorshaxslarni nazorat qilish vakolatiga ega

bo'lgan. Shuningdek, u o'zining ma'muriy vazifalari nomi bilan davlatga to'lanadigan soliqlarni yig'ish uchun ham javobgar bo'lgan. Qozilarning ma'muriy vazifalarini quyidagicha sanab o'tish mumkin:

- Shahar boshqaruvi va xavfsizligini ta'minlash;
- Savdogarlar uyushmalari faoliyatini nazorat qilish;
- Ishlab chiqarish va bozor joylarini nazorat qilish;
- Masjid, vaqf va maktab ma'muriyatlarini nazorat qilish;
- Shaharning obodonlashtirish tartibini ta'minlashdir. Qozi yuqorida tilga olingan barcha vazifalarni yolg'iz o'zi bajarmagan. Uning bu vazifalardagi vakolati shundaki, u ishni bevosita bajarish o'rniga jarayonni nazorat qiluvchi shaxs bo'lgan. Bu o'rinda markazdan kelayotgan buyruqlarni e'lon qilish, amalga oshirilgan ishlarni yozib olish va tekshirishlar o'tkazish qozilarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Qozilar bevosita va shaxsan shug'ullanadigan masalalar sud-huquq masalalaridan iborat bo'lgan. O'zi faoliyat yuritayotgan shaharda shahar hokimi sifatida ham tayinlangan qoziga shahar kathudosi, muhtasib, bozorboshi, bosh me'mor, axlat yig'uvchi subashi va hunarmand kathudosi deb nomlangan amaldorlar yordam bergan. Qozilarning sudyalik vazifalari Qozilar xizmat qiladigan kaza va shaharlarda sha'riy mahkamalar bo'lib, bu mahkamalarda ular hanafiy mazhabiga ko'ra hukm qilishib, ko'plab masalalar bilan shug'ullanar edilar. Nikoh, meros taqsimoti, yetimlar va ularni himoya qilish, vasiy tayinlash va ishdan bo'shatish, vasiyat va vaqf qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish, jinoyat, qotillik va boshqa barcha ishlarni shariat sudlarida qozilar hal qilgan. Qozilarning vakolatlari makon jihatdan cheklangan bo'lgani uchun ular faqat o'zlari xizmat qilgan hududlardagi da'volar bilan shug'ullanishgan. Usmonli sud-huquq tizimida tugallangan ishni o'sha yoki boshqa sudga topshirish mumkin bo'lmagan. Bu ishning oliy hokimiyati markazda joylashgan Devon-i Humoyundir. Devon-i Humoyun boshqa sudlar bilan teng huquqli sud emas, balki yuqori sudlov organi bo'lgan. Shu nuqtai

nazardan, devon sulton tomonidan tasdiqlangan va barcha turdagi ishlarni ko'rib chiqish vakolatiga ega davlat organi hisoblangan. Qozilar yoki muftiylar sudda o'z oldilariga kelgan kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun avvalo o'zlari mansub bo'lgan mazhablarning fiqh kitoblarini ko'zdan kechirganlar. Agar izlaganlarini fiqh kitoblaridan topa olmasalar, fatvo kitoblariga va keyinchalik mazhablarida bu masalada aytilgan, lekin unchalik kuchli bo'lmagan so'zlarga qarab yechim topishga harakat qilganlar. Natijada bir qarorga kela olmasalar, boshqa mazhabdan kelib chiqib hukm chiqarar edilar. Shuningdek, qozilar hukmdor chiqargan qonunlardan ham foydalanganlar. Bu qonunlar shar'iy hukmlar yo'l-yo'riq ko'rsatmaydigan masalalarda ya'ni hukmdorga qoldirilgan masalalarda shariat qonunlarga zid bo'lmagan buyruq va qoidalarni o'z ichiga olgan. Usmonlilar imperiyasida bu qoidalardan tashkil topgan tuzilma "an'anaviy huquq" deb atalgan. Qozilar an'anaviy davlat boshqaruvida hukmdor tomonidan bevosita tayinlangan. Tayinlanadigan qozining ega bo'lishi kerak bo'lgan asosiy xususiyatlarni quyidagicha sanab o'tish mumkin:

- Qozi avvalo musulmon bo'lishi kerak;
- Voyaga yetgan bo'lishi kerak;
- Yuridik qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak;
- Xolis bo'lishi kerak;
- Iymonli va adolatli bo'lishi kerak;
- Nasl-nasabi haqiqiy bo'lishi kerak;
- Yuridik bilimga ega bo'lishi kerak;
- Erkak bo'lishi kerak. Ayol qanchalik o'qimishli, bilimli bo'lmasin, uni qozi etib tayinlamas edilar. Qozilikka tayinlanadigan kishi madrasa ta'limini olgan bo'lishi kerak edi. Madrasa ta'limi asosiy shartlaridan biri ekanligi bilan bir qatorda, qozilikka nomzodlarning qozilik kasbining sharafiga munosib yetuk va halol bo'lishlari ham talab qilingan. Qozilik kasbini uchta kishilardan biri egallashlari mumkin edi: madrasa bitiruvchilari, mudarrislar va boshqa odamlar. "Boshqa

odamlar” deb atalganlar, odatda, Usmoniylar imperiyasidagi mansabdor kishilarning farzandlaridir. Bu odamlarning mansab va maoshga ega bo‘lish uchun qozilik lavozimiga tayinlanishi, ayniqsa, sulton Sulaymon podsholik davridan keyin boshlangan turg‘unlik va tanazzul davrida odatiy holga aylangan. Usmoniylar sud-huquq tizimi islom dini qonunlari asosida shakllantirilgan. Usmonli ma‘muriy va sud tashkilotining tuzilishida Islom dini keltirgan tartibdan tashqari Saljuqiylar davlati merosidan ham foydalanish samarali bo‘lgan. Sud hokimiyati nazariy jihatdan sulton qo‘lida bo‘lsa-da, sulton bu hokimiyatni vakil orqali qozi deb atalgan amaldorlarga topshirgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tishimiz lozimki, insoniyat tarixida adolat va odillik tamoyillari bugungi kunning ham eng dolzarb masalalaridan biri sifatida qolmoqda. Usmonlilar imperiyasida qozilar o‘z vakolatlaridan foydalangan holda mustaqil ish olib borganlar va adolatni ta‘minlashga intilganlar. qozilik Usmonlilar imperiyasida sud, ma‘muriy va shahar xizmatlarini bajargan, vaqti-vaqti bilan zaiflashish davrlariga kirgan, ammo olti asrdan ortiq xizmat qilib, tarixiy izlanishlar mavzusi bo‘la olgan Usmoniylar imperiyasida yagona tartib va qonun qoidalar o‘rnatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARRO‘YXATI:(REFERENCES)

- 1.Akyılmaz, Bahtiyar, “Osmanlı Devletinde Merkezden Yönetimin Taşra İdaresi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:4. 1999
- 2.Anıl, Yaşar Şahin (1993), Osmanlı’da Kadılık, İletişim Yayınları, İstanbul.
- 3.Anıl, Yaşar Şahin, Osmanlı’da Kadılık, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993
- 4.Avşar, B.Zakir, Ombudsman İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Anqara.2007
- 5.Ekinci, Ekrem Buğra, “Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü (Klasik Devir)”, Türk Tarih Kurumu Vakfi Belleten Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 244, Aralık. 2001

6.Ekinci, Ekrem Buğra, İslam Hukuku Tarihi, Arı Sanat Yayınları, İstanbul, 20067.Eryılmaz, Bilal (2011), Kamu Yönetimi Düşünceler/Yapılar/Fonksiyonlar/Politikalar, Güncellenmiş ve İlaveli 4. Baskı Okutman Yayıncılık, Anqara. 2

7Anıl, Yaşar Şahin (1993), Osmanlı'da Kadılık, İletişim Yayınları, İstanbul.59-62 b.

8.Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.

9.Kenjaye S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. [ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ \(МИН\) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ \(tadqiqot.uz\)](http://tadqiqot.uz)

10.Кенжаев С.Н. [Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев С.Н \(fayllar.org\)](http://fayllar.org)// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. [О'zMU xabarлари Вестник НУУз АСТА NUUZ](http://vestnik.nuuuz.uz)

11.Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. №3(49). –Қарши, 2022.25-30 б.

12.Kenjaye S.N. . [Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China \(Min State\) \(In the Case of Fu An\) | Miasto Przyszłości \(miastoprzyszlosci.com.pl\)](http://miastoprzyszlosci.com.pl) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce,2022.112-114 P

13.Кенжаев С.Н. [Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.

14.Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>

15.Кенжаев С.Н. Faktors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. buxdupi.uz
[4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf](#)

16.Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. 52-57 б.Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари....

17.Кенжаев,С.Н.(2022). [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) - *Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot*, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022.18-22 б.

18. КЕНЖАЕВ , С. . [АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar \(in-academy.uz\)](#) (2022). // *Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar*, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Toshkent, 2022. 131-134 б.

19.Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. [Продолжение работы на этом сайте заблокировано. \(buxduji.uz\)](#)

20.Кенжаев С. Н. [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya \(in-academy.uz\)](#) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)

21.Кенжыев S. [THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

22.Кенжыев S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International cjnferenct dedicated to the role and importanct of innovative education in the 21st centyre 2022/7.197-199.

23.Кенжыев S.N. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida.](#) - Science and Education, 2022

24.Кенжыев, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova.[ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 \(7\), 53-57 file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20\(1\).pdf](#)

25. Kenjayev SN, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida //- Science and Education, 2022 Amir[Related articles All 2 versions](#)

26. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж.Латипов, С.Кенжаев.- Бухоро: "БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ"МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.

27. Orziyev M.Z., Voboqulov O.A. Amir Temur va temuriylar davrida Buxoro shahri taraqqiyotiga oid// "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor - 3.567 (SJIF) October 2022 / Volume 3 Issue 10.-P 540-544